

DIZAYN TA'LIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Isakova Muqaddas Badirovna

Dizayn kafedra dorsenti. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401008>

Аннотация. Maqolada Dizayn sohasida kadrlar tayyorlash usullari va ta'li tizimini takomillashtirishda horijiy tajribalar tahlili va ta'lim tizimidagi zamonaviy uslublarni haqida fikr yuritiladi.

Калит so'zlar: coursera, skillshare, domestika, behance, dribbble, blender, midjourney

Аннотация. В статье рассматриваются методы подготовки кадров в области дизайна и анализ зарубежного опыта в совершенствовании системы образования, а также современные методы в системе образования.

Ключевые слова: coursera, skillshare, domestika, Behance, Dribbble, Blender, Midjourney.

Abstract. The article discusses methods of training personnel in the field of design and the analysis of foreign experience in improving the education system, as well as modern methods in the education system.

Keywords: coursera, skillshare, domestika, Behance, Dribbble, Blender, Midjourney.

Dizayn ta'limini rivojlantirish istiqbollari - bu sohada yuz berayotgan texnologik, madaniy va ijtimoiy o'zgarishlarga moslashish jarayonidir. Dizayn ta'limini yanada samarali, zamonaviy va global talabga mos holatga keltirish uchun quyidagi asosiy imkoniyatlar mavjud. Ular orqali ta'lim sifati, ijodkorlik darajasi va xalqaro raqobatbardoshlik sezilarli darajada oshirilishi uchun zamonaviy yechimlardan foydalanish talab etiladi. Dizayn sohasida kadrlar tayyorlashda jahon tajribalari ko'plab ilg'or metodlar va tizimlarni o'z ichiga oladi. Bu sohada samarali kadrlar tayyorlash uchun dunyoning turli mamlakatlarida qo'llaniladigan metodlarni va yondashuvlarni o'rganish, O'zbekistonda Dizayn sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yaxshilash uchun foydali bo'lishi mumkin. Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimi o'rganish jarayonida ularning ijobiy jihatlari tahlil qilish va sohada qo'llash orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Dizayn sohasini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish usullari bilan yani AI (sun'iy intellekt), AR/VR (kengaytirilgan va virtual reallik), 3D model yaratish, UX/UI dizayn vositalari ta'lim jarayoniga faol joriy etish mumkin. Talabalar Figma, Adobe Creative Suite, Blender, Midjourney kabi platformalarni o'rganish orqali zamonaviy dizayn muhitiga tayyorlanadilar va amaliy topshiriqlarni bajaradilar. Amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini kuchaytirish bunda ta'lim muassasi tahsil olayotgan talaba haqiqiy mijozlar bilan ishlash, real loyihalarda qatnashish, portfolioni boyitish uchun startaplar, kompaniyalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Stajirovkalar va "case study" asosida mashg'ulotlar dizaynerlarning bozor talabiga mos malaka olishini ta'minlaydi. Sohalararo yondashuv esa dizaynni marketing, dasturlash, biznes va psixologiya kabi sohalar bilan uyg'unlashtirishga yordam beradi. Bunday yondashuv innovatsion va kreativ dizayn g'oyalarini yaratishga imkon beradi. Ta'lim jarayonida global platformalardan foydalanish orqali horiji tajriba almashinuv tizimi o'rganish imkoniyatlari kengayadi. Bunda Coursera, Skillshare, Domestika, Behance, Dribbble orqali dunyo bo'yicha top yuztalik ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni muntazam tashkil etish nazarda tutiladi.

Coursera, ta'lim platformasi bo'lib dunyo bo'yicha nufuzli universitetlar hamda Stanford, Yale, Google, IBM kabi zamonaviy dizayn kompaniyalar bilan onlayn aloqalarni mustahkamlashda yordam beradi. Bunday kompaniyalar bilan aloqalarni o'rnatishda ta'lim muassasaning xalqaro bo'limlari alohida yondashishlari talab etiladi. Skillshare, platformasida ijodiy va texnik ko'nikmalarni o'rganish uchun mo'ljallangan onlayn platforma bo'lib interyerdan modellashtirish animatsiya, fotografiya, video montaj va boshqalarni real loyihaga asoslanib amalga oshirish jarayonlarini o'rganish mumkin. Domestika, platformasi esa kreativ sohalariga ixtisoslashgan onlayn o'quv platformasi. U yerda dizayn, illyustratsiya, fotografiya, marketing, animatsiya, qo'l san'ati, yozuv, UX/UI dizayn va boshqa ko'plab yo'nalishlar bo'yicha kurslar orqali tajriba almashish mumkin. Behance, platformasi dizaynerlar g'oyalarini butun dunyoda bo'yab kengayishi va ijodiy ishlarda hamkorlik qilishlari shu bilan birga yangi ish topishlarini kengaytirish mumkin bo'lgan platforma hisoblanadi.

Dribbble platformasida ko'proq vizual prototiplar, interyert dizayni, logotiplar va mikrodizayn elementlariga e'tibor qaratadi. Interyerlardagi zamonaviy materiallar ularning hususiyati turli binolarda stilistik yechim tushunchalari aniq binolarning loyihalarida bajarish imkoniyatlari mavjud. Tajriba sinov ishlari taklif etiladi va ijobiy natijaga erishgan ishtirokchilar amaliy loyihalarga taklif etiladi.

Rivojlangan mamlakatlarda Dual ta'lim tizimi amaliyotning uyg'unlashgan tizimi sifatida mashhur. Dizaynsohasida o'quvchilar ko'pincha bir vaqtda nazariy bilimlarni va amaliy tajribalarni o'zlashtiradilar. Talabalar o'qish davomida amaliy ishlarni bajarish jarayonlarini arxitektura firmalarida amaliyot bilan birga olib borishlari amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi va talabalarni mehnat bozoriga tayyorlaydi. Qurilish me'yorlarini o'zgaritish borishi va turli qurilish materiallari yangilanishi ta'lim tizimidagi o'quv dasturlaridagi yangilanib borishga olib keladi. Bir qator rivojlangan mamlakatlarni sanab o'tadigan bo'lsak masalan Shvetsiya, AQSh, Yaponiya, Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda interaktiv o'qitish usullari keng qo'llanadi. Bunda talaba va o'qituvchi o'rtasida faol muloqot va o'zaro mulohazaga asoslangan o'qitish usulidir. Bunda talaba o'qish jarayoniga faollik bilan jalb qilinadi, o'qituvchi esa faqat yo'riqchi va yordamchi rolini o'ynaydi.

Interaktiv o'qitish usullarida talabalar guruhga bo'linib, muayyan vazifani bajarishadi, bir-birlari bilan fikr almashishadi va diskussiyalar - o'qituvchi yoki talabalar tomonidan savollar berilib, keng muhokama olib boriladi. Muzokaralar esa talaba va o'qituvchi o'rtasida dialoglar o'tkaziladi, bu orqali talaba o'zi uchun yangi ma'lumotlarni mustahkamlashi mumkin. Interaktiv texnologiyalar orqali onlayn platformalar, quizlar, video materiallar va boshqa elektron vositalar orqali o'qitish usullaridan ham foydalanadilar. Bu usul talabalarni o'qish jarayoniga jalb qilish, ularning fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, interaktiv o'qitish talabalarga o'qishdan zavq olish imkonini yaratadi. Yaponiyada ichki intizom va ta'lim texnologiyalari barcha sohalar kabi arxitektura va qurilish sohasida ham o'z o'rnida qo'llanadi. Suniy intellekt va dasturlarda foydalanib bino va inshootlarni qurilishida mustahkamlikga erishish usullarini ta'lim jarayonida o'zlashtirish alohida e'tibor qaratadilar.

Yaponiya Dizaynsohasida yuqori texnologik yutuqlarni amalga oshirishga qaratilgan o'quv dasturlari bilan mashhur. Yaponiya qurilish sanoatida yuqori darajadagi texnologiyalar, masalan, qurilish robotlari va zamonaviy qurilish materiallarini keng qo'llaydi. Bundan tashqari, an'anaviy yapon arxitekturasi va dizayni ham katta ahamiyatga ega. Jahon tajribasining asosiy xususiyatlari munzam ravishda yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni o'rgatishga e'tiborni kuchaytiradilar. An'anaviy yapon arxitekturasining noyob uslublarini saqlash ga qattiq rioya qiladilar. Qurilishdagi xavfsizlik va barqarorlik tamoyollariga katta e'tibor qaratadilar.

Buyuk Britaniyada Interdisipliner o'quv dasturlari orqali ta'lim tizimini rivojlantiradilar. Interdisipliner o'quv dasturlari bu turli fanlar yoki sohalar o'rtasida integratsiyalashgan o'qish dasturlaridir. Ushbu dasturlar o'quvchilarga bir nechta turli soha bilimlarini bir vaqtning o'zida o'rganish imkonini beradi, shuningdek, ular o'rtasidagi bog'lanishlarni tushunishga yordam beradi. Interdisipliner o'quv dasturlari o'quvchilarga muammolarni ko'proq keng va kompleks nuqtai nazardan ko'rish imkonini yaratadi. Interdisipliner dasturlarning asosiy xususiyatlari quyidagilarni sanab o'tamiz.

Bir nechta fanlarni birlashtirish: O'quvchilar bir vaqtning o'zida turli sohalarni, masalan, matematika, fan, san'at, tarix yoki adabiyotlarni o'rganishadi. Bu, o'z navbatida, kengroq fikrlashni va ijodiy yechimlar topishni osonlashtiradi.

Amaliy masalalarga yechim izlash: Dasturlar ko'pincha real dunyo muammolarini hal qilishga qaratilgan bo'ladi. Talabalar, turli fanlarni birlashtirib, ijtimoiy, iqtisodiy yoki ekologik muammolarga amaliy yechimlar ishlab chiqishlari mumkin. Bino va inshootlarni konstruktiv mustahkamligi, materiallar qarsiligi, qurilish smetalari kabi hisoblarni bilishlari va amaliyotga tadbiq eta olishlari nazarda tutiladi.

Kompleks fikrlashni rivojlantirish: Interdisipliner o'quv dasturlari talabalariga turli nuqtai nazarlardan biron bir masalani ko'rib chiqishni o'rgatadi, bu esa ularning tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ijodiy va tizimli yondashuv: O'quvchilarga yangi g'oyalar va metodlarni ishlab chiqishda ijodiy yondashuvni rag'batlantiradi. Shuningdek, tizimli va integratsiyalashgan fikrlashni taqdim etadi, bu esa ilg'or muammolarni hal qilishda samarali hisoblanadi.

Kanadada Dizaynsohasidagi kadrlarni tayyorlashda ijtimoiy va madaniy yondashuv muhim rol o'ynaydi. Kanadada arxitektura dasturlari talabalarga nafaqat texnik bilimlarni, balki jamiyat va atrof-muhitni hisobga olgan holda inson Qadri uning havsizligi bino va inshootalar qurilishida e'tiborli jihatlardan hisoblanadi. Arxitektorlar jamiyat ehtiyojlariga moslashtirilgan loyihalar yaratishda ijtimoiy turmush va ekologik qoidalar va bir naza mezonlarni insonga hizmat qilishiga alohida ahamiyat qaratadilar.

Ta'limda e'tibor qaratish zarur bo'lgan omillar ko'plab jihatlarga taalluqlidir, chunki ta'lim jarayoni talabalarning rivojlanishiga, jamiyatning kelajagiga, iqtisodiyotning yuksalishiga ta'sir qiladi. Ta'limning samarali bo'lishi uchun quyidagi omillarga alohida e'tibor qaratish zarur:

O'qituvchi ta'lim jarayonining asosiy elementidir shu sababli pedagoglar malakasini oshirish jarayonlarini tashkil qilishda zamonaviy yondashish muhim hisoblanadi.. U nafaqat bilimni uzatish, balki talabalarning fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishi kerak. O'qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirish, yangi pedagogik texnologiyalar va metodikalarga o'rgatish zarur. Zamonaviy dunyo tez o'zgarib bormoqda, shuning uchun ta'lim tizimi ham yangilanishi va moslashuvchanligini oshirish doimiy ravishda olib borilishi ijobiy naja beradi. Yangi texnologiyalar, innovatsion metodlar va global talablarni hisobga olgan holda ta'lim dasturlari yangilanishi zarur. Ta'lim tizimi o'zgaruvchan sharoitlarga moslasha olish lozim. Samarali ta'lim jarayoni uchun sifatli darsliklar, o'quv materiallari, axborot texnologiyalari va boshqa resurslar zarur hisoblanadi. O'quv muassasalarining infratuzilmasi ham muhim – zamonaviy darsxonalar, kompyuterlar, internet va boshqa o'quv texnologiyalari o'quvchilarga oson o'rganish imkoniyatini yaratadi. O'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olish orqali har bir talaba o'zining o'rganish uslubi, tezligi va ehtiyojlariga ega. Ta'lim jarayonida talabaning individual qobiliyatlari va ehtiyojlari hisobga olgan holda differensiyalashgan o'qitish usullari orqali har bir talaba o'zini o'rganish jarayoniga moslashtirishi mumkin. Motivatsiya va ijobiy psixologik muhit tushunchasi ham muhim

omillarda hisoblanadi. Talabalar o'qishdan qoniqish va qiziqish his qilishi kerak. Shuning uchun o'qituvchi talabalarga ijobiy psixologik muhit yaratish, ularga motivatsiya berish va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish uchun turli metodlarni qo'llashi zarur. Motivatsiya, o'z navbatida, talabaning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va samarali o'qish jarayonini ta'minlaydi.

Texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'limda texnologiyalarni to'g'ri qo'llash muhim ahamiyatga ega. Onlayn platformalar, interaktiv darsliklar, video darslar, raqamli modelleme va virtual laboratoriyalar ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi. Shuningdek, bu texnologiyalar talabalarni ilg'or bilimlar bilan tanishtiradi. Yaratish va innovatsiya orqali ta'lim jarayonida ijodiy va innovatsion yondashuvni rag'batlantirish zarur. Talabalar o'z fikrlarini erkin ifoda etishlari, yangi g'oyalarni yaratishlari va amaliyotda qo'llashlari mutahassislar tayyorlashda asosiy omillardan hisoblanadi. Bu ijodkorlik va tahliliy fikrlashni rivojlantiradi. Ta'lim jarayonida ijtimoiy va madaniy muhitni hisobga olish muhimdir. Talabalar o'z jamiyatidagi an'ana, qadriyatlar va madaniy nuqtai nazardan o'rganishadi, shuning uchun ta'lim jarayonida bu omillarga alohida e'tibor qaratish kerak. Talabalar o'z o'qish jarayonini baholash, o'z xatolaridan saboq olish va rivojlanishga intilishlari uchun doimiy feedback (aks-sado) olishlari zarur. Ta'limda samarali baholash tizimi mavjud bo'lishi kerak, bu talabalarning qobiliyatlarini va bilim darajasini to'g'ri o'lchash imkonini beradi. Ta'lim jarayonida global miqyosdagi tendensiyalarni, ilm-fan va texnologiyalardagi o'zgarishlarni hisobga olish zarur. Dunyo bo'ylab mavjud bo'lgan ta'lim tizimlarini o'rganib, ularning eng yaxshi tajribalarini joriy etish talabalarning global yutuqlarga erishishiga yordam muhim omi hisoblanadi. Etika va ijtimoiy mas'uliyat tushunchasi esa talabalar jamiyatda to'g'ri qarorlar qabul qilish, ijtimoiy mas'uliyatni his qilish va axloqiy me'yorlarga rioya qilishni o'rganishlari kerak. Bu jamiyatda muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan mutaxasislarni tayyorlashga asosiy omillardan biri sifatida qabul qilinadi.

Xulosa:

Dizayn sohasida kadrlar tayyorlashda jahon tajribalari har xil yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Biroq, umumiy tendensiya shundan iboratki, yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda amaliy tajriba, innovatsiyalar, interdisipliner yondashuv va jamiyat ehtiyojlariga moslashish muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, har bir mamlakat o'zining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sharoitlariga qarab, o'ziga xos ta'lim tizimlarini ishlab chiqqan. Ta'lim jarayoni faqatgina bilim olishdan iborat emas, balki talabalar uchun shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Samarali ta'limni ta'minlash uchun yuqorida sanab o'tilgan omillarga e'tibor qaratish, ta'lim tizimini rivojlantirish va ilg'or metodlarni qo'llash muhimdir. Bu esa jamiyatni yanada barqaror va rivojlangan qilishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования," 3(11), 15–22.
2. Ken Robinson "The Element: How Finding Your Passion Changes Everything" 101-104.
3. Grant Wiggins va Jay McTighe "Understanding by Design" 201-223.
4. Ummatkulova , N., & Safarova , M. (2024). Pedagogikaning inson hayotidagi o'rni va ro'li. 3(11), 78–80.
5. Gloria Ladson-Billings "The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children" 42-44.